

Fatiamento de Rede com Alocação de Recursos Baseada nos Algoritmos *Q-Learning* e SARSA

Projeto de Pesquisa 2021 - 2022

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins
Prof. Titular, Universidade Salvador - UNIFACS
International Prof., Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - HTW

RESUMO:

A Internet das coisas (IoT), as redes 5G, a computação na borda (*edge/fog*), as redes veiculares e a computação em nuvem (*cloud computing*) são exemplos atuais de sistemas que apresentam requisitos desafiadores para a modelagem, a orquestração e a alocação de recursos nas redes de computadores.

Neste contexto, existe a necessidade de infraestruturas de rede dinâmicas que se adaptam às demandas e aos requisitos dos usuários. Esta capacidade adaptativa da rede faz comumente uso de algoritmos de aprendizado de máquina para lidar com a complexidade inerente do problema e suportar o dinamismo operacional da rede. Estas novas estruturas de rede são denominadas *redes inteligentes (intelligent networks)*, como referência à sua inteligência operacional, ou *redes auto-pilotadas (self-driving networks)*, como referência à sua capacidade de adaptação à operação.

A virtualização dos recursos da rede é outro aspecto de pesquisa de grande impacto e relevância. No caso, os recursos de rede são fatiados (*slicing* ou *network slicing*) e agrupados para a criação de redes virtuais utilizando recursos físicos compartilhados com grandes ganhos de custo, eficiência e escala para as empresas e instituições.

O projeto NSRAlloc-ML (*Network Slicing Resource Allocation ML-Enhanced*) propõe a modelagem e o desenvolvimento de estratégias de fatiamento de rede com uma alocação de recursos de comunicação capaz de suportar o dinamismo e a elasticidade da comunicação fim-a-fim dos usuários. O NSRAlloc-ML usa novos modelos de alocação de recursos com modelos de alocação de largura de banda (BAM) auxiliados por algoritmos Q-Learning e SARSA para o fatiamento de recursos e alocação de largura de banda em redes.

O arcabouço DyRA (*Framework para Dynamic Resource Allocation*) integra os componentes do NSRAlloc-ML para fornecer uma alocação de recursos virtuais dinâmica e inteligente sobre uma infraestrutura de rede física. A alocação inteligente de largura de banda no NSRAlloc-ML usa, além dos algoritmos de aprendizado de máquina, dois outros elementos inovadores: o paradigma SDN/OpenFlow para programar a infraestrutura de rede e a estratégia *Publish/Subscribe* (Pub/Sub) para um cenário de acesso a dados distribuídos.

Um fatiamento de rede com alocação de recursos dinâmica, inteligente e auto-regulada é o alvo do NSRAlloc-ML e é uma solução inovadora para a classe de problemas *NP-hard* de fatiamento de rede com alocação de recursos de comunicação para a computação *Edge/Fog/Cloud*. O NSRAlloc-ML aborda problemas complexos sujeitos a múltiplos requisitos e objetivos que são de difícil solução via heurísticas e outras abordagens visando a obtenção de solução ótima.

ABSTRACT:

The Internet of things (IoT), 5G networks, edge/fog computing, vehicular networks, and cloud computing are current examples of systems with challenging requirements for modeling, orchestrating, and allocating resources in networks.

In this context, there is a need for dynamic network infrastructures that adapt to the demands and requirements of users. This adaptive capacity of the network commonly uses machine learning algorithms to deal with the inherent complexity of the problem and support the operational dynamism of the network. These new network structures are called intelligent networks, as a reference to their operational intelligence, or self-driving networks, as a reference to their ability to adapt to the operation.

The virtualization of network resources is another aspect of research with significant impact and relevance. In this case, the network resources are sliced and grouped to create virtual networks using shared physical resources with high cost, efficiency, and scale gains for companies and institutions.

The NSRAlloc-ML (Network Slicing Resource Allocation ML-Enhanced) project proposes the modeling and deployment of network slicing strategies to allocate communication resources capable of supporting the dynamism and elasticity of end-to-end communication users. NSRAlloc-ML uses new resource allocation models with bandwidth allocation models (BAM) aided by Q-Learning and SARSA algorithms for resource slicing and bandwidth allocation in networks.

The DyRA framework (Framework for Dynamic Resource Allocation) integrates the components of NSRAlloc-ML to provide a virtual, dynamic, and intelligent resource allocation over a physical network infrastructure. Intelligent bandwidth allocation in NSRAlloc-ML uses, in addition to machine learning algorithms, two other innovative elements: the SDN/OpenFlow paradigm for programming the network infrastructure and the Publish/Subscribe (Pub/Sub) strategy for a distributed data access scenario.

A dynamic, intelligent, and self-regulating resource allocation for network slicing is the target of the NSRAlloc-ML and is an innovative solution to the NP-hard class of network slicing problems with communication resource allocation for Edge/Fog/Cloud. NSRAlloc-ML addresses complex problems subject to multiple requirements and objectives that are difficult to solve via heuristics and other approaches to obtain an optimal solution.

Palavras-Chave: Fatiamento de Rede, Alocação de Recursos, Aprendizado de Máquina, Redes Definidas por Software, OpenFlow, Internet das Coisas, *Publish/Subscribe*.

Keywords: *Network Slicing, Resource Allocation, Machine Learning, Software-Defined Networking, OpenFlow, Internet of Things, Publish/Subscribe.*

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas computacionais de maneira geral estão se tornando mais complexos, heterogêneos e de larga escala como no caso da internet das coisas (IoT) [1], da computação em nuvem [2], da computação nas bordas com *edge computing* e *fog computing* [3], das cidades inteligentes (*Smart City*), das redes elétricas inteligentes (*Smart Grid*) [4] e da telefonia móvel 5G [5], dentre diversas outras tendências e desenvolvimentos em curso.

As redes de computadores, por sua vez, têm evoluído no sentido de transformar a sua infraestrutura comumente estática em uma infraestrutura de rede dinâmica na sua operação que pode se adaptar às demandas e aos requisitos dos seus usuários. Esta capacidade da infraestrutura de rede é comumente denominada de rede inteligente (*intelligent network*), pelo fato desta utilizar tipicamente algoritmos de aprendizado de máquina suportando o seu dinamismo operacional, ou rede auto-pilotada (*self-driving network*), como referência à sua capacidade de se ajustar na operação.

A virtualização dos recursos da rede é outro aspecto de pesquisa de grande impacto e relevância no cenário atual das redes de computadores. No caso, os recursos de rede são fatiados (*slicing* ou *network slicing*) e agrupados para a criação de redes virtuais utilizando recursos físicos compartilhados com grandes ganhos de custo, eficiência e escala para as empresas e instituições.

Num cenário de computação distribuída, as abordagens mais frequentes são em nuvem (*cloud*), de uma maneira mais centralizada [6], e de maneira mais distribuída com a computação *edge* e *fog* mais próxima da geração dos dados e que, fundamentalmente, complementam os recursos de *cloud* com uma menor latência computacional [3] [7]. A computação distribuída usando *Edge/Fog/Cloud* tem vários desafios de pesquisa em aberto [8]. Estes consistem em como capturar, onde processar e como transportar dados largamente distribuídos, heterogêneos e com requisitos distintos de processamento.

As estruturas de redes fatiadas, objeto do projeto NSRAlloc-ML, são uma solução para tratar o transporte e a dinamicidade dos requisitos das aplicações utilizando redes IP, MPLS, 5G e redes ópticas, por exemplo, no contexto de um processamento distribuído estilo *Cloud/ Fog/ Edge* [9]. A adoção de uma estratégia de fatiamento dos recursos de rede permite a orquestração destes e uma alocação de recurso otimizada e em sintonia com os requisitos e demandas dinâmicas das fatias [10] [11].

O projeto NSRAlloc-ML (*Network Slicing Resource Allocation ML-Enhanced*) propõe a modelagem e o desenvolvimento de estratégias de fatiamento de rede com uma alocação de recursos de comunicação capaz de suportar o dinamismo e a elasticidade da comunicação fim-a-fim dos usuários. O NSRAlloc-ML usa novos modelos de alocação de recursos com modelos de alocação de largura de banda (BAM) auxiliados por algoritmos Q-Learning e SARSA para o fatiamento de recursos e alocação de largura de banda em redes.

A classe de problemas de alocação de recursos de rede para o fatiamento de rede com computação *Edge/Fog/Cloud* envolve múltiplos objetivos, tem requisitos heterogêneos para o transporte e é complexo. Este é um desafio para a área de computação e é o tema específico de pesquisa abordado pelo projeto NSRAlloc-ML [12].

Para esta classe de problema existem pelo menos dois aspectos importantes a destacar:

- A orquestração e alocação de recursos de comunicação para as redes apresenta, na grande maioria dos casos, um conjunto amplo de soluções e uma computação complexa (*NP-hard*) para a busca, quando possível, de uma solução ótima; e
- Existe a necessidade de novas soluções dinâmicas, em larga escala e *on-the-fly* para a alocação de recursos de comunicação em redes [13].

As soluções atuais, baseadas tipicamente em heurísticas e meta-heurísticas, não atendem de forma satisfatória a identificação de soluções com múltiplos critérios e objetivos em sistemas heterogêneos e complexos [12]. Além disso, as soluções atuais são estáticas não atendendo ao requisito de dinamicidade [14].

O aprendizado de máquina (*machine learning*) com suas técnicas básicas de aprendizado supervisionado, não-supervisionado e por reforço é uma abordagem que pode ser utilizada para a computação desta classe de problemas [15]. No contexto da alocação de recursos de comunicação em redes, o aprendizado de máquina provê a inteligência para a alocação dos recursos e permite que se explore a dinamicidade requerida pelos usuários. O aprendizado de máquina também contorna alguns dos problemas enfrentados pelas técnicas de otimização e heurísticas tais como a escala da solução, a existência de múltiplos objetivos, o custo e a complexidade da solução.

Neste contexto evolutivo, o projeto NSRAlloc-ML explora a janela de oportunidades para a investigação e proposição de um novo conjunto de soluções para a alocação de recursos de comunicação para a criação de redes virtuais dinâmicas sobre uma infraestrutura de rede fatiada. As novas soluções desenvolvidas são uma alternativa para as soluções clássicas baseadas em otimização e heurísticas comumente utilizadas nas últimas décadas.

O projeto NSRAlloc-ML (*Network Slicing Resource Allocation ML-Enhanced*) (Fig. 1), em síntese, tem por objetivo a modelagem e o desenvolvimento de estratégias de fatiamento de rede com uma alocação de recursos de comunicação capaz de suportar o dinamismo e a elasticidade da comunicação fim-a-fim dos usuários. O NSRAlloc-ML usa novos modelos de alocação de recursos com modelos de alocação de largura de banda (BAM) auxiliados por algoritmos Q-Learning e SARSA para o fatiamento de recursos e alocação de largura de banda em redes.

O arcabouço DyRA (*Framework para Dynamic Resource Allocation*) integra os componentes do NSRAlloc-ML para fornecer uma alocação de recursos virtuais dinâmica e inteligente sobre uma infraestrutura de rede física. A

alocação inteligente de largura de banda no NSRAlloc-ML usa, além dos algoritmos de aprendizado de máquina, dois outros elementos inovadores: o paradigma SDN/OpenFlow para programar a infraestrutura de rede [16] e, opcionalmente, a estratégia *Publish/Subscribe* (Pub/Sub) [17] para um cenário de acesso a dados distribuídos.

Fig. 1. Projeto NSRAlloc-ML - Visão Geral

A proposta atende uma necessidade e demanda decorrente da utilização de infraestruturas de rede como suporte para a computação em diversas áreas com requisitos heterogêneos (*cloud*, 5G, outras) [18]. Outra necessidade atendida pelo projeto NSRAlloc-ML é a otimização da infraestrutura de rede num cenário com forte dinâmica de solicitação de recursos de comunicação. Nestes sistemas complexos e heterogêneos a otimização dinâmica de recursos é de difícil realização usando heurísticas tradicionais e pela gerência baseada em humanos e, assim sendo, a utilização do aprendizado de máquina tem o potencial de contribuir de forma significativa.

Em seguida, são apresentados os objetivos geral e específicos, a metodologia, os resultados esperados, a relevância, o impacto, uma apresentação resumida dos elementos do projeto NSRAlloc-ML e os trabalhos correlatos seguidos da descrição detalhada das atividades, tarefas, cronograma e entregáveis do projeto.

2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Os objetivos geral e específicos do Projeto NSRAlloc-ML são em seguida descritos.

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto NSRAlloc-ML é desenvolver um novo conjunto de soluções para o fatiamento de rede auxiliado pelo aprendizado de máquina com alocação dinâmica de recursos de comunicação (banda).

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do Projeto NSRAlloc-ML são os seguintes:

- 1) Investigar estratégias e requisitos de fatiamento de rede auxiliados por técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*).
- 2) Modelar e desenvolver módulo cognitivo usando o aprendizado de máquina como suporte ao fatiamento de rede com a orquestração e alocação de recursos de comunicação (banda) para as seguintes infraestruturas de rede:
 - Rede *Publish/ Subscribe* transportando agregados massivos de dados num cenário de aplicação da Internet das coisas (IoT); e
 - Rede IP/ MPLS transportando agregados massivos de dados num cenário de aplicação da Internet das coisas (IoT).
- 3) Avaliação da eficiência e escalabilidade das técnicas de aprendizado de máquina *Q-Learning* e SARSA para a alocação de banda no fatiamento de rede.

3 METODOLOGIA

O projeto NSAlloc-ML usa uma metodologia de investigação exploratória e quantitativa com o objetivo geral de desenvolver um novo conjunto de soluções para o fatiamento de rede auxiliado pelo aprendizado de máquina com alocação dinâmica de recursos de comunicação. Os objetivos específicos incluem uma investigação das estratégias e requisitos de fatiamento de rede com a modelagem e desenvolvimento de módulos inteligentes de alocação de recursos utilizando técnicas de aprendizado de máquina para o suporte deste fatiamento. O projeto NSAlloc-ML inclui a modelagem de sistemas, o desenvolvimento de softwares e a simulação de cenários de aplicação.

O conjunto articulado de atividades de pesquisa do projeto NSAlloc-ML inclui:

- As atividades de orientação de mestrado e iniciação científica no PPGCOMP (UNIFACS);
- A modelagem de novos algoritmos, o desenvolvimento de software e a simulação de cenários de uso;
- A produção e divulgação de artigos científicos e relatórios técnicos de pesquisa; e
- A participação em eventos internos (reuniões de discussão) e externos (eventos) com as instituições parceiras alinhados com os objetivos gerais e específicos do Projeto NSRAlloc-ML.

4 RESULTADOS INOVADORES E CONTRIBUIÇÕES

Em relação à contribuição e inovação dos resultados de pesquisa, espera-se:

- Criar uma nova classe de soluções para o fatiamento de rede com a alocação inteligente e dinâmica de recursos de comunicação (banda) baseada no aprendizado de máquina.
 - Criar uma nova solução para a alocação inteligente e dinâmica de recursos de comunicação para IoT com *Pub/Sub* ou IoT com IP/MPLS.
- Avaliar e comparar o potencial e limitações do aprendizado por reforço (*Reinforcement Learning* - RL) com *Q-Learning* e o SARSA para a alocação dinâmica de recursos de comunicação nas áreas foco da pesquisa.

Os principais entregáveis (*deliverables*) do NSRAlloc-ML são os seguintes:

- Módulo de aprendizado de máquina utilizando o aprendizado por reforço (RL) com *Q-Learning* e SARSA para a alocação de banda em rede IP/MPLS e *Pub/Sub*.

Os resultados esperados em relação à formação de recursos humanos e outros entregáveis em termos de artigos publicados, teses e dissertações são detalhados por atividade do NSRAlloc-ML na seção 8 e sumarizados na seção 8.2.

4.1 Relevância e Impacto para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico ou de Inovação

A relevância da contribuição do projeto NSRAlloc-ML do ponto de vista da pesquisa consiste fundamentalmente em:

- Criar uma nova classe de soluções para o fatiamento de rede com uma alocação dinâmica de recursos de comunicação usando múltiplos critérios e objetivos para sistemas de larga escala;
- Criar solução dinâmica de alocação de recursos de comunicação que permite o aprendizado da dinâmica de solicitações das redes virtuais visando uma atuação e controle mais autônomos (*self-driven*); e
- Atender uma demanda de novas soluções de alocação de recurso necessárias para a orquestração e gerência do fatiamento de rede.

A alocação de recursos de comunicação com múltiplos critérios e múltiplos objetivos para sistemas de larga escala é de difícil realização hoje através de soluções baseadas principalmente em heurísticas ou meta-heurísticas. É relevante portanto propor uma nova classe de soluções com uma abordagem baseada no aprendizado de máquina que possa atender esta necessidade. Além disso, nos sistemas complexos a intervenção humana torna-se cada vez mais difícil e, assim sendo, a abordagem com aprendizado de máquina é relevante por poder automatizar de forma eficiente pelo menos parte destes sistemas gerenciais.

O impacto positivo dos resultados do NSRAlloc-ML está atrelado à criação de soluções de software para a configuração e operação de redes que irão otimizar os seus recursos (normalmente escassos), propiciar custo inferiores de operação e facilitar a gerência através da abordagem cognitiva. Isso tem impacto direto nos custos OPEX (*Operational Expenditure*) da gerência e operação, por exemplo, dos provedores de serviço de rede (*Internet Service Providers* - ISPs) públicos e privados, na operação de redes metropolitanas e na operação de redes corporativas em empresas como um todo. As cidades inteligentes são uma iniciativa comum em várias cidades do Brasil e o NSRAlloc-ML também impacta positivamente (de forma local, regional e nacional) na facilitação da implantação destas soluções com a alocação inteligente de recursos de comunicação na internet das coisas [19] [20].

Em termos de inovação e com um foco maior na indústria, o projeto NSRAlloc-ML inova ao adotar o paradigma SDN/OpenFlow na aquisição de dados (monitoração) e na implantação (*deployment*) da alocação inteligente nas redes (programação dos equipamentos). O OpenFlow é uma solução disruptiva do ponto de vista da indústria e os resultados do projeto exploram o potencial de inovação via a programabilidade de equipamentos de rede

viabilizando novas soluções que não são realizáveis utilizando as técnicas de operação e configuração tradicionais do IP [21]. Um primeiro resultado para as redes MPLS já obtido por nosso grupo de pesquisa neste sentido é relatado em [22] [23]. O objetivo do NSRAlloc-ML é expandir este tipo de solução para uma estratégia de virtualização de rede com um grande potencial de inovação para a indústria e sociedade.

Destacamos complementarmente como aspecto relevante do projeto NSRAlloc-ML a formação de recursos humanos com mestres e a iniciação científica (IC), a cooperação em nível nacional e internacional com diversas instituições parceiras, e a inserção do NSRAlloc-ML em redes e projetos de amplitude nacional e internacional como a rede de serviços FIBRE [24] e Projeto INNOVACITY (*Smart City Innovation Towards Efficient Urban Spaces - Intelligent Traffic System and Sustainable Energy Resource Management supported by a Self-Driving Communications Network*) [25], e o Projeto SFI2 (SFI2 - *Slicing Future Internet Infrastructures*) [26]. A meta de divulgação de resultados é igualmente significativa com publicações científicas, e a realização de *webinar* visando o compartilhamento e disseminação dos resultados com a comunidade científica, com a indústria e com a sociedade como um todo.

5 PROJETO NSRALLOC-ML - FATIAMENTO DE REDE COM ALOCAÇÃO DINÂMICA DE RECURSOS DE COMUNICAÇÃO

Esta seção faz uma apresentação do projeto NSRAlloc-ML detalhando a sua operação e seus componentes principais.

5.1 Projeto NSRAlloc-ML - Apresentação Geral

O projeto NSRAlloc-ML desenvolve uma solução de fatiamento de rede com a alocação dinâmica de recursos de comunicação. A Figura 2 ilustra a alocação de recursos necessária no contexto do fatiamento de rede.

Fig. 2. Visão Geral das Componentes do Projeto NSRAlloc-ML)

A proposta do NSRAlloc-ML consiste, em síntese, em implementar uma alocação de recursos de comunicação que reage *on-the-fly* à dinâmica das solicitações de recurso com base no aprendizado obtido com os algoritmos de aprendizado de máquina.

O projeto NSRAlloc-ML tem 2 elementos principais na sua operação (Figura 3):

- O arcabouço DyRA (*Framework for Cognitive and Dynamic Resource Allocation*); e
- Uma infraestrutura de rede para a qual são alocados os recursos de comunicação (Rede IP/MPLS e, opcionalmente, *Pub/Sub*).

O arcabouço DyRA é a estrutura principal do projeto NSRAlloc-ML que integra todos os componentes funcionais que proveem a alocação inteligente de recursos de comunicação.

A rede alvo contém os equipamentos e enlaces que serão configurados e controlados direta ou indiretamente pela alocação inteligente usando o SDN/OpenFlow.

5.2 Arcabouço DyRA - Arquitetura, Planos de Operação e Componentes Funcionais

A arquitetura do arcabouço DyRA com seus planos de operação, componentes funcionais e interfaces é ilustrada na Figura 3.

A arquitetura do DyRA adota uma estrutura modular para a implantação da alocação de recurso de comunicação com 3 planos de operação:

- Plano de Informação (*Information Plan*);
- Plano de Conhecimento (*Knowledge Plan*); e
- Plano de Execução (*Execution Plan*).

O plano de informação processa o conjunto de parâmetros monitorados e outras variáveis e parâmetros de configuração e de operação relativos à infraestrutura de rede. A monitoração da rede não é parte dos objetivos de desenvolvimento do NSRAlloc-ML nesta etapa do projeto. O NSRAlloc-ML adota o paradigma SDN/OpenFlow na programação da infraestrutura de rede. Assim sendo, ele pode manter o estado das variáveis necessárias para a identificação do estado da rede, reduzindo assim a necessidade de uma monitoração direta de forma permanente.

O plano de conhecimento é o foco principal do projeto NSRAlloc-ML. Este plano efetivamente considera o estado da rede, usa uma modelagem associada à alocação dos recursos e cognitivamente decide sobre a alocação destes.

O plano de execução faz basicamente a implementação (*deployment*) das decisões do plano de conhecimento em relação à alocação e liberação de recursos de comunicação na rede. O plano de execução adota o paradigma SDN/ OpenFlow. Assim sendo, o arcabouço DyRA opera como um *broker* OpenFlow centralizado (Fig. 3) atuando sobre todos os elementos da infraestrutura de rede através dos mecanismos de programação de equipamentos (comutadores, roteadores, comutadores ópticos, pontos de acesso, outros) do OpenFlow [21].

Fig. 3. Arcabouço DyRA - Arquitetura, Planos de Operação e Componentes Funcionais

Os principais componentes funcionais do arcabouço DyRA que fazem parte do plano de conhecimento são os seguintes (Fig. 3):

- O módulo de análise, planejamento e execução;
- O modelo BAM (*Bandwidth Allocation Model*) para a alocação de recursos de comunicação; e
- O módulo inteligente.

O módulo de análise, planejamento e execução tem duas funcionalidades principais:

- Analisar o estado atual da rede, planejar e solicitar uma eventual atuação; e
- Solicitar a implantação das decisões do plano de conhecimento.

Objetivamente, este módulo permite a análise do estado atual da rede e o planejamento das diferentes ações proativas e reativas de alocação de recursos. Além disso, ele faz a interface entre os planos de conhecimento e de execução encaminhando as decisões de atuação na rede.

O BAM modela a alocação de recursos de comunicação para a infraestrutura de rede considerada (*Pub/Sub* e IP/MPLS). Em termos efetivos, o BAM define a forma como os recursos de comunicação serão alocados e compartilhados entre os usuários.

O módulo de cognição, como o nome sugere, aprende com a evolução dos estados da rede e, com base na modelagem da alocação de recursos e nas regras e objetivos de gerência definidos, toma decisões quanto à operação, administração e manutenção (*Operation, Administration and Management - OAM*) da infraestrutura de rede.

A abordagem modular e o fluxo de interação entre os módulos do DyRA permite que o arcabouço possa ser configurado para diferentes tipos de atuação em gerência (otimização, auto-configuração, auto-cura, outras) nos diferentes sistemas alvo que, por sua vez, podem ter objetivos e metas de operação distintos.

Segue um detalhamento adicional sobre a modelagem dos recursos de comunicação, os módulos cognitivos e a implantação do plano de execução com o OpenFlow.

5.3 Módulos de Aprendizado de Máquina para a Alocação de Recursos de Comunicação

O módulo de aprendizado de máquina no projeto NSRAlloc-ML faz parte do plano de conhecimento do arcabouço DyRA e interage com o módulo de análise, planejamento e execução e com o modelo de alocação de recurso (Fig. 3).

O módulo inteligente tem acesso ao plano de informação através do módulo de análise e planejamento, aprende sobre a rede e toma decisões que são aplicadas tanto na rede como na configuração da modelagem desta. Estas opções são ditadas principalmente pela decisão quanto ao caráter de operação do arcabouço ser reativo ou proativo.

Em relação ao aprendizado de máquina realizado pelo módulo inteligente, o NSRAlloc-ML adota os seguintes algoritmos:

- Aprendizado por Reforço (*Reinforcement Learning - RL*) [27] com algoritmo *Q-Learning* [28]; e
- RL com algoritmo SARSA [29] [30].

O aprendizado por reforço com os algoritmos *Q-Learning* e SARSA serão utilizados para a alocação de recursos nas redes IP/MPLS.

5.4 Modelos de Alocação de Recursos de Comunicação do NSRAlloc-ML

A alocação de recursos de comunicação no NSRAlloc-ML utiliza modelos específicos ou modelos de alocação de banda (BAM) (*Bandwidth Allocation Model*) [31] [32] (Figura 4).

Em relação à utilização dos BAM, o projeto NSRAlloc-ML utiliza e generaliza as diversas estratégias de alocação de recursos permitidas por estes modelos [33] [31]. A Figura 4 ilustra as generalizações possíveis com os BAM e estes incluem:

- Generalização do tipo de recurso alocado: banda em redes IP, *Label Switched Path (LSP)* em redes MPLS, lambda ou fibra em redes EON e recursos de comunicação para agregados IoT;
- Generalização do requisito de restrição de recursos (*resource constraints - RC*) para as áreas foco da pesquisa (*Pub/Sub*, IP e MPLS); e
- Generalização do comportamento (*behavior*) [34] para o modelo de alocação de banda adotado (*Generalized Bandwidth Allocation Model - GBAM*) [31] em função, dentre outros aspectos, da dinamicidade da solicitação de recursos, do estado da rede e da área de aplicação da alocação de recursos de comunicação juntamente com seus requisitos.

Os modelos de alocação de banda (BAM) tradicionais são, em resumo, uma estratégia de alocação de banda que segue regras de alto nível definidas por um gerente na qual são definidas fundamentalmente alguns requisitos e restrições de alto nível para os usuários e para a banda disponível. A partir destas definições, os BAM implementam mecanismos de compartilhamento de recurso considerando diferentes estratégias de compartilhamento e de prioridades [35].

A abordagem da classe de problemas de alocação de recursos com a sua complexidade inerente (*NP-hard*) pelos BAM é, em resumo, feita através de uma limitação dos recursos alocáveis (*resource constraints*) para as classes de tráfego (TCs) associada à forma e ao estilo (*behavior*) como os recursos são alocados entre os usuários da rede.

Uma das virtudes fundamentais dos BAM consiste em partir de um conjunto de regras e configurações relativamente simples de alto nível e, a partir destas, permitir que os recursos alocados (limitados e com restrições) sejam compartilhados de diferentes formas e estilos.

Existem vários modelos de alocação de banda com diferentes características comportamentais (*behaviors*), ou seja, com diferenças na maneira como a banda é compartilhada. São exemplos de BAMs os modelos MAM (*Maximum Allocation Model*) [36], RDM (*Russian Dolls Model*)/G-RDM [37], AllocTC-Sharing (ATCS) [38], MAR (*Maximum Allocation with Reservation Model*) [39] [40], A-MAR (*Adaptative MAR*) [41], AdaptRDM [42], BCM (*Blocking Constraint Model*) [43], *Max-Min Model* [44] e o GBAM (*Generalized Bandwidth Allocation Model*) [31].

Fig. 4. Modelos de Alocação de Recursos de Comunicação do NSRAlloc-ML

As características dinâmicas de operação dos BAM são objeto de investigação pelo NSRAlloc-ML de duas formas distintas e complementares:

- Através da modelagem e simulação de diversos aspectos de configuração do BAM individualmente;
- Através da integração do BAM no arcabouço DyRA que, por sua vez, acrescenta o aprendizado de máquina.

Os BAM são também denominados de modelos de restrição de banda (*Bandwidth Constraints Model - BCM*) na medida em que o modelo assume como premissa que a banda ou recurso são fixos e limitados (*resource allocation under fixed and limited resource constraint*). Assim sendo, o modelo trabalha as formas possíveis de compartilhamento da banda ou recurso entre os usuários da rede.

A alocação de recurso de comunicação pelo NSRAlloc-ML considera que o quantitativo global de recursos disponível pela rede ou sistema gerenciado é restrito (banda total disponível por enlace; banda disponível para agregados IoT; outros) e de valor finito (dependente da infraestrutura). O BAM integrado ao arcabouço DyRA faz então o papel de alocar recursos sob demanda com diferentes estilos de compartilhamento (modelos e comportamentos de alocação diferentes) e configuração de recursos para as classes (*Bandwidth Constraints - BCs*). Isso de forma a termos a otimização de um determinado conjunto de parâmetros de operação da rede tais como uma maior utilização dos enlaces, uma menor quantidade de preempções global ou por classe ou um valor mínimo de bloqueios para uma determinada classe ou para a rede como um todo, dentre outros.

Consideramos que este aspecto do projeto NSRAlloc-ML é uma contribuição de grande valia e importância para as redes atuais pelo fato que:

- A maioria das redes atuais deve lidar com uma demanda que escala com picos ou situações de tráfego transitórias derivadas da dinamicidade dos usuários e não tem como princípio gerencial de operação, por exemplo, a ampliação dos seus quantitativos de recursos. Em suma, temos de tirar o melhor proveito possível dos recursos existentes.
- O BAM, como opção, permite a alocação de recursos com a manutenção das rotas (*full paths*) das aplicações, ou seja, o modelo permite a otimização sem nenhum tipo de engenharia de tráfego clássica utilizando a estrutura atual de comunicação da rede tal qual.
- O BAM pode também alocar recursos com alteração de rotas adotando assim, opcionalmente, um estilo mais conhecido e convencional de engenharia de tráfego.

Em síntese, o BAM ou modelo específico de alocação de recurso integrado ao arcabouço DyRA pode suportar adaptações *on-the-fly* para o comportamento dinâmico da demanda de recurso por parte dos usuários e aplicações suportados pelas redes IP/ MPLS e *Pub/Sub*.

5.5 Redes Definidas por Software - SDN/ OpenFlow

O arcabouço DyRA adota o paradigma das redes definidas por software (SDN) com base no protocolo OpenFlow como parte de sua arquitetura [21]. O DyRA tem tanto seu plano de informação como o seu plano de execução suportados e implantados pelo OpenFlow e, do ponto de vista da prototipação proposta, é compatível com as redes e sistemas *OpenFlow-based* (Figura 3).

A natureza normalmente centralizada da implantação com o OpenFlow permite ao DyRA a abordagem de dois aspectos fundamentais da solução, a saber:

- A atuação em todos os elementos de controle da rede (roteadores, *switches*, comutadores ópticos, pontos de acesso, outros) de forma centralizada, permitindo assim uma configuração da alocação de recursos de comunicação consistente com o estado atual dos equipamentos, da rede e com suas transições de estado; e

- Opcionalmente, a monitoração centralizada de parte do estado dos equipamentos e recursos da rede e/ou sistema (tudo que é possível capturar via o OpenFlow).

O arcabouço DyRA é baseado no OpenFlow para efeito de sua proposta arquitetural, prototipação e validação. Por outro lado, a alocação de recursos de comunicação é agnóstica em relação ao plano de execução.

6 TRABALHOS CORRELATOS

Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um conjunto de soluções utilizando o RL e o CBR para a alocação cognitiva de recursos de comunicação no escopo do fatiamento de rede para IoT em redes IP/MPLS e *Pub/Sub*. A inovação na alocação de recursos com aprendizado de máquina é o objetivo maior e, assim sendo, nós analisaremos os trabalhos correlatos com um foco maior nas estratégias cognitivas de alocação de recursos de comunicação nas áreas foco do NSRAlloc-ML.

6.1 Fatiamento de Rede com Aprendizado de Máquina

O fatiamento de rede (*network slicing*) é um foco recente da pesquisa, principalmente no cenário das redes 5G [45] [46].

Existe um número bastante significativo de trabalhos de revisão (estilo *survey*) [45] [46] [47] [48] [49], projetos de pesquisa como o SFI2 (*Slicing Future Internet Infrastructures*) [26], NECOS (*Novel Enablers for Cloud Slicing*) [50], SELFNET [51] e MATILDA [52] e iniciativas de padronização no IETF (*Internet Engineering Task Force*) [53], 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) [54], ITU (*ITU-T - Telecommunication Standardization*) [55], ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) [56] e ONF (*Open Networking Foundation*) [57] que focam nos diferentes aspectos técnicos, arquiteturas e estratégias de fatiamento para o 5G. As iniciativas indicadas abordam apenas de forma preliminar ou indicam como um desafio a ser enfrentado, a utilização dos algoritmos de aprendizado de máquina para uma maior eficiência operacional das diferentes funcionalidades associadas ao fatiamento de rede.

Novas soluções e estratégias especializadas de fatiamento no 5G estão também sendo propostas. A *survey* apresentada por Wijethilaka [11] apresenta uma discussão de soluções de fatiamento focadas nos requisitos da Internet das Coisas (IoT) considerando diversos aspectos, tais como, a escalabilidade, segurança, dinamicidade e QoS (*Quality of Service*), dentre outros. Outras verticais utilizando o 5G incluem a internet dos veículos (IoV) [58] [59].

Uma tendência ainda pouco explorada no fatiamento de rede de maneira geral e, especificamente no fatiamento de rede para o 5G, é a utilização de mecanismos de aprendizado de máquina como facilitador das funcionalidades de fatiamento [60]. Essa é a abordagem específica do projeto NSRAlloc-ML para as redes de maneira geral (backbone, rede de telecomunicação, redes privadas, outras) com um foco maior na orquestração e alocação de recursos de comunicação.

Num trabalho recente, Abidi et al. [61] é proposto um fatiamento de rede eficiente usando um algoritmo de aprendizagem híbrido com coleta de dados, extração ótima ponderada de características, e classificação do fatiamento assistido por dois algoritmos com meta-heurísticas (*Swarm Optimization and Deer Hunting optimization algorithms* - DHOA). Kafle et al. [60] elabora sobre a necessidade de automação das funções de rede para o projeto, construção, implantação, operação, controle do gerenciamento do fatiamento de rede. A proposta de abordagem do aprendizado de máquina para o fatiamento de rede apontada neste trabalho é alinhada com os objetivos do projeto NSRAlloc-ML. O artigo de Li et al. [62] segue a mesma linha de raciocínio para o 5G de maneira geral e aponta oportunidades e desafios para explorar a IA para obter redes 5G inteligentes e demonstrar a eficácia da IA para gerenciar e orquestrar os recursos da rede celular.

Na linha da identificação e análise de tráfego, Xie [63] aborda Como distinguir os tipos de tráfego, bloquear o tráfego malicioso e fazer uso eficaz dos dados no fatiamento da rede 5G.

O relatório técnico do 3GPP [64] identifica alguns projetos que abordam diversos aspectos das funcionalidades do fatiamento de rede suportadas pelo aprendizado de máquina tais como o controle de admissão, a automatização dos serviços e a predição da alocação de recursos. Essa última abordagem é diferente da abordagem do projeto NSRAlloc-ML que propõem a alocação dinâmica dos recursos existentes sem mecanismos de alocação prévia.

De maneira geral, existem uma percepção da importância das soluções baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina para o fatiamento de rede como uma tendência e com poucos trabalhos em andamento. Isso aponta uma oportunidade de pesquisa importante e relevante no estado da arte para o projeto NSRAlloc-ML.

6.2 Alocação Inteligente de Recursos de Comunicação

A alocação de recursos de maneira geral (servidores, máquinas, armazenamento, outros) e a alocação de recursos de comunicação, foco específico do NSRAlloc-ML, vêm sendo pesquisadas neste novo cenário sob duas diferentes abordagens:

- Uma abordagem mais clássica, embora recente, baseada em heurísticas, reserva de recursos e estratégias de escalonamento, dentre outras, com uma complexidade inerente (problema *NP-hard*), principalmente quando da utilização de critérios e requisitos multi-objetivo. As referências [13] ilustram este tipo de abordagem para a alocação de recursos de forma abrangente; e
- Mais recentemente, com uma abordagem baseada na inteligência artificial e no aprendizado de máquina [65].

Considerando especificamente a alocação de recursos de comunicação com aprendizado de máquina para IoT, Zhu [66] ilustra uma abordagem cognitiva para o escalonamento da transmissão de dados IoT oriundos de diversos sensores no contexto da denominada rede cognitiva (*Cognitive Network - CN*) ou IoT cognitivo (*Cognitive IoT - CIoT*). A IoT cognitiva é também explorada em [67] no contexto de uma arquitetura que utiliza cognição para lidar com o grande volume de dados existentes nas residências, cidades inteligentes e na indústria 4.0. Aspectos de clusterização de dados IoT são abordados em [68] também no contexto da IoT cognitiva. Tais abordagens ilustram a importância da utilização do aprendizado de máquina no contexto IoT de forma a melhor lidar com a grande diversidade e quantidade de informações a serem processadas.

Em relação especificamente à alocação de recursos de comunicação no contexto IoT *Edge/Fog/Cloud*, as soluções relatadas na literatura incluem basicamente opções para a otimização na utilização dos recursos principalmente com a utilização do paradigma *edge/fog (Fog & Edge Computing - FEC)* e na minimização da utilização de recursos de rede [69]. Uma abordagem conjunta para a alocação de recursos incluindo a alocação de nós IoT, alocação de serviços e a alocação de recursos de rede é proposta em [70] e em [71] no contexto do *e-health*. Existem diversas abordagens mais gerais que abordam a integração da computação em nuvem com a internet das coisas (CIoT) com uma grande diversidade de ações de pesquisa para a alocação de nós, *gateways* e serviços na nuvem (*cloud*) como proposto em [72] que fogem ao escopo e foco do NSRAlloc-ML.

De maneira geral, as abordagens inteligentes em *Edge/Fog/Cloud* focam predominantemente na alocação de recursos de computação (máquinas) e assumem uma disponibilidade de rede garantida, tratando a minimização, por exemplo, da latência via uma melhor distribuição da computação entre *edge/fog* e *cloud*.

Segmentos específicos mais sistêmicos também começam a utilizar as técnicas de IA para a alocação de recursos de maneira geral e recursos de comunicação. Como exemplo, citamos a internet cognitiva dos veículos (*Cognitive Internet of Vehicles - CIoV*) [73], cidades inteligentes com IoT (*City of Things - CIoT*) [74], as redes celulares explorando a alocação de espectro com rádio cognitivo [75].

6.3 Alocação de Recursos de Comunicação com BAMs

Em relação aos modelos de alocação de banda (BAM), o foco da pesquisa atual tem sido na evolução das alternativas de compartilhamento de recursos (*behaviors*) dos modelos de alocação de banda. Os BAM, de maneira geral, têm sido pesquisados e avaliados no sentido da proposição de novos modelos para a alocação de banda a partir dos modelos básicos existentes (MAM e RDM) [36] [37]. Observa-se efetivamente uma generalização nos estilos de alocação e compartilhamento de banda entre classes de tráfego e aplicações. Em Toninelli [37] é proposta uma generalização do estilo de comportamento do RDM. Em Reale [38] é proposto uma nova classe de BAM que permite o compartilhamento e alocação de banda entre todas as classes. Em [39] e [40] é proposto o modelo MAR, uma extensão ao modelo MAM, que permite uma alocação extra de recursos além da disponível para a classe numa situação onde não existe congestionamento na rede. Em Klucik [41] é proposta uma extensão do MAR denominada A-MAR. O modelo A-MAR é um novo modelo de alocação que flexibiliza a definição dos limites de alocação de banda por classe de serviço. Em [42], Pinto Neto propõe uma generalização do RDM. Finalmente, Reale propõe em [31] o GBAM, uma generalização dos estilos de compartilhamento (*behaviors*) dos BAM como um todo de forma a permitir a aplicação dos diferentes estilos de alocação de banda em diferentes contextos de aplicação. Em todos estes trabalhos o foco dos BAM tem sido especificamente na alocação de banda com, até o limite do nosso conhecimento, uma abordagem que não considera a alocação de recursos de forma mais genérica.

A modelagem da alocação de banda para redes MPLS é abordada por Michal [39] na perspectiva dos modelos de alocação de banda MAM, RDM e MAR. No caso é feita uma análise comparativa do desempenho dos modelos com relação à parâmetros de qualidade de serviço (QoS) (*vazão, atraso e jitter*). A modelagem em [43], por sua vez, foca na avaliação de performance dos BAM considerando as preempções advindas com a queda de enlaces.

De maneira geral, as modelagens relatadas na literatura são focadas nos modelos de alocação de banda RDM, MAM, outras extensões propostas. Estas modelagens não consideram na sua integralidade os aspectos comportamentais dos vários modelos, os aspectos dinâmicos da operação e consideram um conjunto único ou limitado de objetivos que não necessariamente se adequam aos requisitos de um número crescente de aplicações [76]. No limite do nosso conhecimento, as alterações dinâmicas de configurações de restrições, os acordos de nível de serviço (SLA) e as restrições de qualidade de serviço, dentre outros, são aspectos a serem abordados pela comunidade no contexto dos BAM e no contexto dos modelos mais genéricos de alocação de recursos baseados nos BAM. Além disso, as modelagens são focadas especificamente nas redes MPLS e existem poucos trabalhos no sentido de uma generalização para a alocação de recursos em outras áreas.

Considerando de forma mais genérica a alocação de recursos para redes sem fio, Frimpong [77] modela e avalia alternativas para a gerência de recursos de rede (*Network Resource Management - NRM*) em sistemas 5G incluindo o BAM RDM como uma das alternativas. O artigo busca uma eficiência na utilização de recursos que é um dos principais requisitos das redes 5G. Uma outra abordagem diferenciada que faz uso do princípio de restrições para a alocação de banda como recurso na otimização da alocação de chips (*Network-on-Chip mapping*) é apresentada em [78]. Em [79] e [80] são abordadas as questões da alocação de recursos de maneira geral para a virtualização de redes.

7 DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES: EXPERTISE ACUMULADO E CONTRIBUIÇÕES JÁ REALIZADAS NA ÁREA DE PESQUISA PROPOSTA PELO NSRALLOC-ML

O projeto NSRAlloc-ML propõe o desenvolvimento de um novo conjunto de soluções para o fatiamento de rede com a alocação de recursos de comunicação seguindo uma evolução e desdobramento do expertise já obtido por nosso grupo de pesquisa em relação aos modelos de alocação de banda e em relação à gerência autonômica.

Segue uma breve descrição do expertise acumulado seguida de uma indicação de como estes resultados são um subsídio para a proposta do projeto NSRAlloc-ML.

Como destaque, nosso grupo de pesquisa é líder na investigação dos modelos de alocação de banda (BAM) com 17 artigos publicados desde 2008. A grande maioria dos resultados já obtidos foca especificamente na alocação de banda e alguns artigos mais recentes focam na alocação de recursos de forma mais abrangente como proposto pelo NSRAlloc-ML.

A pesquisa até 2017 foi concentrada em:

- Desenvolver dois novos modelos de alocação de banda:
 - O modelo AllocTC-Sharing [38]; e
 - O modelo *Generalized Bandwidth Allocation Model* - GBAM [31].
- Investigar de forma sistemática a dinâmica de comportamento dos modelos BAM visando principalmente a otimização de recursos de rede e o suporte BAM para uma gerência com características autonômicas.

A alocação de banda e recursos de comunicação sem a utilização de mecanismos de cognição já obteve resultados para as seguintes áreas:

- Redes MPLS [31] [34] [81];
- Redes ópticas elásticas (EON) [82];
- IoT [83] [84]; e
- Neutralidade de rede [85] [86].

A pesquisa já obteve resultados que demonstram que a comutação de modelos (BAM *Switching*) [34] e a manipulação de suas configurações de banda disponível (*Bandwidth Constraints* - BCs) por classe de tráfego (*Traffic Class* - TC) [81] pode resultar numa otimização da utilização de recursos, na minimização de bloqueios e na redução da ocorrência de preempções dentre outros parâmetros de desempenho de uma rede ou sistema. Os artigos sobre modelos de alocação de banda podem ser encontrados no site <https://unifacs.academia.edu/JobertoMartins> na seção *resource allocation*.

A autonomia de redes e sistemas (gerência autonômica) é outra área de pesquisa onde nosso grupo de pesquisa acumula um expertise considerável com 13 artigos publicados desde 2009. As pesquisas buscaram até então a implantação de sistemas de gerência com características autonômicas para redes fazendo uso sistemático dos modelos de alocação de banda e sem fazer uso de mecanismos de cognição. Os artigos sobre autonomia de sistemas podem ser encontrados no site <https://unifacs.academia.edu/JobertoMartins> na seção *autonomic mangement*.

Ficaram evidenciados dois aspectos técnicos principais nas pesquisas desenvolvidas até então:

- Os modelos BAM e os modelos derivados deste são uma ferramenta de modelagem adequada para a otimização da operação de diversos tipos de rede e sistemas, ou seja, é uma solução aplicável em várias áreas; e
- A gerência cognitiva fazendo uso de técnicas de aprendizado de máquina cria uma janela de oportunidade que se sobrepõe à autonomia para criação de um novo conjunto de soluções que lida com a complexidade das redes atuais.

Em resumo, com base no expertise acumulado em BAMs e na gerência autonômica, o projeto NSRAlloc-ML vai explorar a janela de oportunidade para a criação de novas soluções cognitivas de alocação de recursos de comunicação para IoT com computação *Edge/Fog/Cloud*.

Como conclusão, citamos os seguintes resultados preliminares que foram obtidos antes da submissão deste projeto:

- Resultado sobre a utilização do CBR na gerência de redes MPLS publicado no IEEE ISCC 2018 [87];
- Resultado demonstrando a factibilidade da utilização do OpenFlow na implantação do plano de execução publicado no salão de ferramentas do SBRC 2018 [22]; e
- Resultado demonstrando a factibilidade da utilização do CBR suportando a reconfiguração dinâmica e cognitiva de redes de distribuição no *Smart Grid* publicado no BRACIS 2019 [88].

8 PLANO DE ATIVIDADES

As atividades, tarefas e entregáveis relativos ao projeto NSRAlloc-ML são detalhados em seguida.

8.1 Atividades, Tarefas e Entregáveis

ATIVIDADE 1 – Investigação das Estratégias, Requisitos e Dependências do Fatiamento de Rede em Relação à Alocação de Recursos de Comunicação

Essa atividade visa a identificação das estratégias básicas de fatiamento de rede (*network slicing*), seus requisitos e dependências em relação à funcionalidade de alocação de recursos de comunicação para a orquestração, implantação e gerência do fatiamento. A elasticidade da fatia (*slice*) de rede virtual em relação aos recursos de comunicação será o ponto focal desta atividade.

A atividade comporta as seguintes etapas:

- T1.1: Identificação das estratégias básicas de fatiamento de rede; e
- T1.2: Identificação dos requisitos de fatiamento em relação à alocação de recursos.

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- 1 publicação em congresso, 1 projeto de iniciação científica (IC) desenvolvido, e 1 relatório técnico (IC).

ATIVIDADE 2 – Aprendizado de Máquina para a Alocação Inteligente de Recursos de Comunicação

Essa atividade visa o desenvolvimento baseado no aprendizado de máquina dos módulos aquisição de conhecimento do arcabouço DyRA. A atividade inclui a modelagem, desenvolvimento dos algoritmos e simulação do aprendizado associado à estratégia e mecanismo de orquestração do fatiamento de rede (*slicing*). A atividade comporta as seguintes etapas:

- A modelagem e desenvolvimento do algoritmo de alocação de recursos de comunicação para a estratégia de fatiamento de rede.
- A adequação da modelagem da alocação e do algoritmo desenvolvido para uma infraestrutura de rede IP/MPLS.
- Simulação do algoritmo e construção de conhecimento utilizando RL (Q-Learning e SARSA) para a alocação de recursos de comunicação. A rodada de simulação será para a infraestrutura de rede suportada pelo arcabouço DyRA i.e:

1) IoT com rede IP/MPLS.

Em relação à modelagem realizada para a simulação e desenvolvimento dos módulos de cognição, são considerados os seguintes aspectos:

- A modelagem inclui os aspectos relevantes em relação aos requisitos de alto nível do fatiamento de rede tais como parâmetros de otimização, tempo de resposta, SLA (*Service Level Agreement*) e outros requisitos específicos.
- A modelagem da alocação de recursos de comunicação para as redes IP/MPLS será uma extensão das modelagens já realizadas pelo grupo de pesquisa associado ao Projeto NSRAlloc-ML e que são apresentadas em [38] [42] [31] e [34].

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- 1 artigos em periódico (*journal*), 1 publicação em congresso, 1 dissertações de mestrado (MSc) em andamento, 1 projeto de iniciação científica (IC) desenvolvido, e 1 relatório técnico (IC).

Segue detalhamento das tarefas específicas da atividade 2.

T2.1: Alocação Cognitiva de Recursos de Comunicação com o Algoritmo Q-Learning

T2.2: Alocação Cognitiva de Recursos de Comunicação com o Algoritmo SARSA

Estas tarefas visam o desenvolvimento de módulos de aprendizado e aquisição de conhecimento baseados no Q-Learning e SARSA para a alocação inteligente de recursos de comunicação para o fatiamento de rede. Os módulos são integrados ao arcabouço DyRA e fazem uso de um modelo de alocação de recursos baseado nos BAM ou em modelo específico.

T2.4: Avaliação de Algoritmos MM para a Alocação de Recursos no Fatiamento

O desenvolvimento de novos mecanismos de alocação inteligente de recursos de comunicação com o Q-Learning e o SARSA dois objetivos específicos:

- Identificar a viabilidade, vantagens e desvantagens destes algoritmos para o fatiamento de rede; e
- Permitir uma avaliação entre eles.

A viabilidade e o grau de aplicabilidade das técnicas de aprendizado de máquina para diferentes cenários de aplicação é uma questão em aberto na pesquisa de métodos para a alocação de recursos de comunicação. Com esta atividade objetiva-se identificar algumas novas respostas em relação à esta questão de pesquisa.

Os módulos Q-Learning e SARSA serão aplicados para a alocação de recursos de comunicação para as redes IP/MPLS como segue:

- Para as redes IP/MPLS será contemplada uma extensão dos desenvolvimentos já realizados até então pelo nosso grupo de pesquisa para a alocação de recursos de comunicação com BAMs e para a gerência cognitiva. Os resultados estão publicados em [89] [34] [81].

ATIVIDADE 03 – Disseminação de Resultados

Essa atividade permanente corresponde à disseminação de resultados do Projeto NSRAlloc-ML através de *workshops*, palestras e articulações institucionais.

Os **entregáveis** relativos à esta atividade são:

- 1 *webinar* internacional com palestra disseminando os resultados do projeto.
- 1 *Workshop* do grupo e da comunidade parceira de pesquisa do NSRAlloc-ML envolvendo a UNIFACS e seus grupos de pesquisa NUPERC e IPQoS e instituições parceiras nacionais e internacionais (UAB, UPES, IFBA, IFBA, UFBA e UFPE) para articulação da parceria e disseminação de resultados.

8.2 Entregáveis e Demais Resultados Esperados - Sumário

As entregas e demais resultados esperados do projeto NSRAlloc-ML (Figura 5) incluem:

Fig. 5. Projeto NSRAlloc-ML logo

- **Artigos de divulgação científica:**
 - (i) 1 artigos em periódico bem qualificados;
 - (ii) 2 publicações em evento (congresso) bem qualificados; e
 - (iii) 2 relatórios técnicos – publicações de domínio público (derivados principalmente dos trabalhos de IC).
- **Formação de recursos humanos em mestrado (MSc) e iniciação científica (IC) com um quantitativo como segue:**
 - (i) 1 dissertações de mestrado (MSc) (1 dissertações em andamento até o final do NSRAlloc-ML - Janeiro 2023);
 - (ii) 2 trabalhos de iniciação científica (IC) desenvolvidos.
- **Programa de Computador sem Registro:**
 - (i) O projeto NSRAlloc-ML colocará disponível para a comunidade científica através do GitHub (<https://github.com/joberto>) o arcabouço DyRA, os módulos de aprendizado e as ferramentas de simulação desenvolvidas para a alocação de recursos de comunicação.
 - (ii) A estratégia neste caso será não somente disponibilizar o resultado da pesquisa para utilização pela comunidade, como também permitir que contribuições sejam acrescentadas ao projeto.
- **Cooperações com instituições e grupos de pesquisa em rede (multiinstitucionais):**
 - (i) Université Paris-Saclay – França (Pesquisador: Prof. Nazim Agoulmine);
 - (ii) HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - Alemanha (Pesquisadores: Prof. Dr. Damian Weber e M.Sc. Michael Sauer);
 - (iii) UAB - Universidad Andrés Bello - Chile (Pesquisadores: Prof. Dr. Carlos Hernandez Ulloa e Prof. Dr. Billy Peralta);
 - (iv) UPES - University of Petroleum and Energy Systems - Índia (Pesquisador: Prof. Dr. Kiran Kumar Ravulakollu);
 - (v) UFBA – Universidade Federal da Bahia (Pesquisador: Prof. Leobino Sampaio)
 - (vi) IFBA – Instituto Federal de Educação da Bahia (Pesquisador: Prof. Rafael Reale)
- **Participações e articulações do Projeto NSRAlloc-ML em Redes e Grupos de Pesquisa:**
 - (i) Projeto SFI2 – *SLICING FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURES* – PI - Principal Investigator (aplicação vigente) e Coordenação UNIFACS: Joberto Martins - Projeto financiado (FAPESP - Project 2018/23097-3 - Acordos de Cooperação MCTIC/CGI - Projeto de Pesquisa - Temático)
 - O Projeto SFI2 (2021 - 2025) visa desenvolver uma solução de fatiamento (*slicing*) de rede para a alocação e orquestração de recursos em infraestruturas de rede de experimentação de múltiplos domínios (*multidomain*).
 - Projeto de pesquisa colaborativo multi institucional.
 - Participação institucional (UNIFACS), como coordenador do projeto e pesquisador.
 - Rede SFI2: USP, UNIFACS, ITA, UFRJ, UFPE, UFPA, UNISINOS, UFF, UFG, RNP, UFRGS, UFES, UFU, UFBA, PUC-RS.
 - Sítio: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>
 - (ii) Projeto INNOVACITY – *Smart City Innovation towards Efficient Urban Spaces - Intelligent Traffic System and Sustainable Energy Resource Management supported by a Self-Driving Communications Network*

- This inter institutional collaborative research aims to develop innovative solutions for Smart Cities. Innovation focus will be specifically on the areas of communications networks, transportation and energy sectors that support several institutions, companies and stakeholders having a potential positive impact on their services and operation. The main technical and breakthrough emphasis of this research is the deployment of machine learning based systems as large data processing tool, thereby facilitating various services related to communication, transportation and energy utilization in smart cities. The overall result will be a contribution to efficiency improvement of urban spaces.
 - Coordenação: Joberto Martins
 - Projeto financiado - Laureate International
 - Rede INNOVACITY: UNIFACS, UAB e UPES.
 - Sítio: <https://sites.google.com/view/innovacity/home>
- (iii) Projeto FIBRE – Rede de Serviços – *Future Internet Brazilian Environment for Experimentation* – Coordenação UNIFACS: Joberto Martins - Projeto financiado (CNPQ/ RNP)
- O Projeto FIBRE (2011 – 2014) construiu o *FIBRE Testbed* no escopo da chamada 2010 - *EU-Brazil Coordinated Call in ICT* financiada pelo CNPQ e pela *European Commission within its Seventh Framework Programme* (FP7).
 - Atualmente constitui uma rede de serviços (Laboratório Virtual) para experimentação no contexto da Internet do Futuro (15 ilhas) e será utilizada pelo NSRAlloc-ML para experimentação de algumas estratégias de alocação de recursos e, também, para a preparação de material didático de divulgação dos resultados.
 - Participação institucional (UNIFACS), como coordenador do projeto, pesquisador e como membro do *FIBRE Steering Committee*.
 - Rede FIBRE: USP, UNIFACS, UFSCar, UFRJ, UFPE, UFPA, UNICAMP, UFF, UFG, CPqD, RNP, UFRGS, UFES, UGMG, UFBA.
 - Sítio: <http://fibre.org.br>
- (iv) INSERT (Infraestrutura e Sistemas para Redes e TELECOM) - Grupo de Pesquisa Multiinstitucional em Rede – Coordenação da célula UNIFACS: Prof. Joberto Martins
- O INSERT articula ações de pesquisa em grupo multiinstitucional com um foco maior na cidade de Salvador (escopo local) incluindo as seguintes instituições: UNIFACS, UFBA, IFBA (Salvador) e IFBA (Valença)
 - O INSERT também articula e fomenta a pesquisa utilizando as infraestruturas locais existentes tais como a REMESSA (Rede metropolitana de Salvador) e as ilhas FIBRE (Ilhas na UNIFACS e na UFBA).
 - Sítio: <http://wiki.ifba.edu.br/scriptlattes/insert/>
- (v) NUPERC (Núcleo de Pesquisa em Redes e Computação) e IPQoS (Núcleo de Pesquisa em Redes IP e Qualidade de Serviço) - Grupos de Pesquisa CNPQ do Mestrado em Computação da UNIFACS:
- Coordenação - Prof. Joberto S. B. Martins
 - Os grupos de pesquisa NUPERC e IPQoS são grupos CNPQ consolidados que agregam pesquisadores e articulam as ações de pesquisa no âmbito da mestrado e doutorado em computação da UNIFACS.
 - Sítio grupo de pesquisa NUPERC: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1127331053265263>
 - Sítio grupo de pesquisa IPQoS: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0850481823433744>

Em relação aos mecanismos de divulgação do Projeto NSRAlloc-ML para a comunidade e sociedade, além do registro no CV Lattes, será criado um sítio específico para o projeto (*home page*) e serão utilizados diversos outros sítios especializados em divulgação de produção científica para divulgação das publicações e resultados. Seguem os sítios já utilizados:

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1310-9366>
- ARXIV: https://arxiv.org/a/martins_j_1.html
- ZENODO: https://zenodo.org/record/1052861#.W3M_YehKjIU;
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8321013081371965>
- Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=Vr4hXsMAAAAJ&hl=en>
- Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9839723000>
- JSMNet: <https://jobertomartins.com/about/>
- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Joberto_Martins
- DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hy/m/Martins:Joberto_S=_B=

O cronograma de execução do plano de atividades é apresentado em seguida e detalha a sequência das tarefas a serem desenvolvidas.

9 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma do projeto NSRAlloc-ML é como segue:

LEGENDA: Unidade do cronograma = Mês

Início do projeto: Outubro 2021

Término do projeto: Janeiro 2023

REFERENCES

- [1] S. Pattar, R. Buyya, K. R. Venugopal, S. S. Iyengar, and L. M. Patnaik. Searching for the IoT Resources: Fundamentals, Requirements, Comprehensive Review, and Future Directions. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 20(3):2101–2132, thirdquarter 2018.
- [2] R. Jain and S. Paul. Network Virtualization and Software Defined Networking for Cloud Computing: A Survey. *IEEE Communications Magazine*, 51(11):24–31, November 2013.
- [3] R. Dautov, S. Distefano, D. Bruneo, F. Longo, G. Merlino, and A. Puliafito. Data Processing in Cyber-Physical-Social Systems Through Edge Computing. *IEEE Access*, 6:29822–29835, 2018.
- [4] Yasin Kabalci. A Survey on Smart Metering and Smart Grid Communication. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 57:302–318, May 2016.
- [5] M. Shafi, A. F. Molisch, P. J. Smith, T. Haustein, P. Zhu, P. De Silva, F. Tufvesson, A. Benjebbour, and G. Wunder. 5G: A Tutorial Overview of Standards, Trials, Challenges, Deployment, and Practice. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 35(6):1201–1221, June 2017.
- [6] Alessio Botta, Walter de Donato, Valerio Persico, and Antonio Pescapé. Integration of Cloud Computing and Internet of Things: A Survey. *Future Generation Computer Systems*, 56:684–700, March 2016.
- [7] Hui Feng Wu, Danfeng Sun, Lan Peng, Yuan Yao, Jia Wu, Quan Z. Sheng, and Yi Yan. Dynamic Edge Access System in IoT Environment. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(4):2509–2520, April 2020. Conference Name: IEEE Internet of Things Journal.
- [8] Y. Chen, M. Li, P. Chen, and S. Xia. Survey of Cross-Technology Communication for IoT Heterogeneous Devices. *IET Communications*, 13(12):1709–1720, 2019.
- [9] B. Omoniwa, R. Hussain, M. A. Javed, S. H. Bouk, and S. A. Malik. Fog/Edge Computing-Based IoT (FECIoT): Architecture, Applications, and Research Issues. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(3):4118–4149, June 2019.
- [10] Mohammed Chahbar, Gladys Diaz, Abdulhalim Dandoush, Christophe Cérin, and Kamal Ghomid. A Comprehensive Survey on the E2E 5G Network Slicing Model. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 18(1):49–62, March 2021. Conference Name: IEEE Transactions on Network and Service Management.
- [11] Shalitha Wijethilaka and Madhusanka Liyanage. Survey on Network Slicing for Internet of Things Realization in 5G Networks. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 23(2):957–994, 2021. Conference Name: IEEE Communications Surveys Tutorials.
- [12] D. M. Roijers, P. Vamplew, S. Whiteson, and R. Dazeley. A Survey of Multi-Objective Sequential Decision-Making. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 48:67–113, October 2013.
- [13] Liudong Zuo, Michelle Mengxia Zhu, and Chase Qishi Wu. Fast and Efficient Bandwidth Reservation Algorithms for Dynamic Network Provisioning. *J Netw Syst Manage*, 23(3):420–444, July 2015.
- [14] J. Wang, H. Qi, K. Li, and X. Zhou. PRSFC-IoT: A Performance and Resource Aware Orchestration System of Service Function Chaining for Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(3):1400–1410, June 2018.
- [15] J. Xie, F. R. Yu, T. Huang, R. Xie, J. Liu, C. Wang, and Y. Liu. A Survey of Machine Learning Techniques Applied to Software Defined Networking (SDN): Research Issues and Challenges. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 21(1):393–430, Firstquarter 2019.
- [16] Xiong Wang, Qi Deng, Jing Ren, Mehdi Malboubi, Sheng Wang, Shizhong Xu, and Chen-Nee Chuah. The Joint Optimization of Online Traffic Matrix Measurement and Traffic Engineering For Software-Defined Networks. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 28(1):234–247, February 2020.
- [17] Tania Banerjee-Mishra and Sartaj Sahni. PubSub: An Efficient Publish/Subscribe System. *IEEE Transactions on Computers*, 64(4):1119–1132, April 2015.
- [18] J. Michael Harrison, Chinmoy Mandayam, Devavrat Shah, and Yang Yang. Resource Sharing Networks: Overview and an Open Problem. *Stochastic Systems*, October 2014.
- [19] A. M. Farid, M. Alshareef, P. S. Badhessa, C. Boccaletti, N. A. A. Cacho, C.-I. Carlier, A. Corriveau, I. Khayal, B. Liner, J. S. B. Martins, F. Rahimi, R. Rossett, W. C. H. Schoonenberg, A. Stillwell, and Y. Wang. Smart City Drivers and Challenges in Urban-Mobility, Health-Care, and Interdependent Infrastructure Systems. *IEEE Potentials*, 40(1):11–16, January 2021.
- [20] Joberto S. B. Martins. Towards Smart City Innovation Under the Perspective of Software-Defined Networking, Artificial Intelligence and Big Data. *Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação*, 8(2):1–7, October 2018.
- [21] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig. Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. *Proceedings of the IEEE*, 103(1):14–76, January 2015.
- [22] Eliseu Torres, Rafael F Reale, Leobino N. Sampaio, and Joberto Martins. BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow. In *Proceedings of the Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems - SBRC 2018*, pages 1–8, Campos do Jordão, Brazil, May 2018.
- [23] Eliseu Torres, Rafael F Reale, Leobino Sampaio, and Joberto S. B. Martins. A SDN/OpenFlow Framework for Dynamic Resource Allocation based on Bandwidth Allocation Model. *IEEE Latin America Transactions*, 18(5):853–860, April 2020.

- [24] Antonio Abelem, Michael Stanton, Iara Machado, Marcos Salvador, Luiz Magalhaes, Natalia Fernandes, Sand Correa, Kleber Cardoso, Cesar Marcondes, Joberto Martins, Jose Monteiro, Tereza Carvalho, and José Rezende. FIT@ BR - A Future Internet Testbed in Brazil. In *Proceedings of the APAN – Network Research Workshop*, pages 1–8, 2013.
- [25] Joberto S. B. Martins. INNOVACITY - Smart City Innovation Towards Efficient Urban Spaces, 2020. Web page: <https://sites.google.com/view/innovacity/home>.
- [26] Gustavo Neves Dias, José Ferreira Rezende, Leandro Neumann Ciuffo, Iara Machado, Flavio de Oliveira Silva, Tereza Cristina de Brito, Fernando Frota Redigolo, Joberto S. B. Martins, Leobino N. Sampaio, and Antonio Jorge Gomes Abelem. SFI2 - Slicing Future Internet Infrastructures project. In *Proceedings of the The Global Experimentation for Future Internet (GEFI)*, pages 1–3, Coimbra, Portugal, November 2019.
- [27] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Massachusetts, 2nd dition edition, November 2017.
- [28] Morteza Dabbaghjamesh, Amirhossein Moeini, and Abdollah Kavousi-Fard. Reinforcement Learning-based Load Forecasting of Electric Vehicle Charging Station Using Q-LearningTechnique. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, pages 1–1, 2020. Conference Name: IEEE Transactions on Industrial Informatics.
- [29] Taha Alfakih, Mohammad Mehedi Hassan, Abdu Gumaiei, Claudio Savaglio, and Giancarlo Fortino. Task Offloading and Resource Allocation for Mobile Edge Computing by Deep Reinforcement Learning Based on SARSA. *IEEE Access*, 8:54074–54084, 2020. Conference Name: IEEE Access.
- [30] Carlos E. Arruda, Pedro F. Moraes, Nazim Agoulmine, and Joberto S. B. Martins. Enhanced Pub/Sub Communications for Massive IoT Traffic with SARSA Reinforcement Learning. In Éric Renault, Selma Boumerdassi, and Paul Mühlethaler, editors, *Machine Learning for Networking*, Lecture Notes in Computer Science, pages 204–225, Cham, 2021. Springer International Publishing.
- [31] Rafael Reale, Romildo Bezerra, and Joberto S. B. Martins. GBAM: A Generalized Bandwidth Allocation Model for IP/MPLS/DS-TE Networks. *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, 6:635–643, December 2014.
- [32] Joberto Martins, Romildo Bezerra, Rafael Reale, and Gilvan Durães. Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS. *Revista de Sistemas e Computação*, 5(2):144–155, December 2015.
- [33] Rafael Freitas Reale, Romildo Martins Bezerra, and Joberto S. B. Martins. Analysis of Bandwidth Allocation Models Reconfiguration Impacts. In *Proceedings of the III International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*, pages 67–76, Florida, US, December 2014.
- [34] Rafael Freitas Reale, Romildo Martins da S. Bezerra, and Joberto S. B. Martins. Applying Autonomy with Bandwidth Allocation Models. *Int. J. Commun. Syst.*, 29(13):2028–2040, September 2016.
- [35] R. Martins da Silva Bezerra and J. Sergio Barbosa Martins. Network Autonomic Management: A Tutorial with Conceptual, Functional and Practical Issues. *IEEE Latin America Transactions*, 12(2):306–314, March 2014.
- [36] F L Faucher and W Lai. Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering. Request for Comments RFC 4125, Internet Engineering Task Force - IETF, June 2005.
- [37] D. Adami, C. Callegari, S. Giordano, M. Pagano, and M. Toninelli. G-RDM: A New Bandwidth Constraints Model for DS-TE Networks. In *IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference*, pages 2472–2476, November 2007.
- [38] Rafael F. Reale, Walter da C. P. Neto, and Joberto S. B. Martins. AllocTC-Sharing: A New Bandwidth Allocation Model for DS-TE Networks. In *7th Latin American Network Operations and Management Symposium - LANOMS*, pages 1–4, Ecuador, October 2011. IEEE.
- [39] Pištek Michal. Bandwidth Allocation Methods in MPLS-TE Networks.
- [40] J. Ash. *Max Allocation with Reservation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering & Performance Comparisons*, RFC 4126. 2005.
- [41] M. Pištek, M. Medvecký, and S. Klučik. A-MAR: A New Bandwidth Constraint Model for DS-TE Networks. In *38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)*, pages 1–5, July 2015.
- [42] W. da Costa Pinto Neto and Joberto S.B. Martins. Adapt-RDM - A Bandwidth Management Algorithm Suitable for Diffserv Services Aware Traffic Engineering. In *NOMS 2008 - 2008 IEEE Network Operations and Management Symposium*, pages 975–978, April 2008. ISSN: 2374-9709.
- [43] J. B. Goldberg, S. Dasgupta, and J. C. de Oliveira. Bandwidth Constraint Models: A Performance Study with Preemption on Link Failures. In *IEEE Globecom 2006*, pages 1–5, November 2006.
- [44] T. Shan and O. Yang. Bandwidth Management for Supporting Differentiated Service Aware Traffic Engineering. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 18(9):1320–1331, September 2007.
- [45] Alcardo Alex Barakabitze, Arslan Ahmad, Rashid Mijumbi, and Andrew Hines. 5G Network Slicing Using SDN and NFV: A Survey of Taxonomy, Architectures and Future Challenges. *Computer Networks*, 167:106984, February 2020.
- [46] Shunliang Zhang. An Overview of Network Slicing for 5G. *IEEE Wireless Communications*, 26(3):111–117, June 2019. Conference Name: IEEE Wireless Communications.
- [47] Xenofon Foukas, Georgios Patounas, Ahmed Elmokashfi, and Mahesh K. Marina. Network Slicing in 5G: Survey and Challenges. *IEEE Communications Magazine*, 55(5):94–100, May 2017. Conference Name: IEEE Communications Magazine.
- [48] Alexandros Kaloxyllos. A Survey and an Analysis of Network Slicing in 5G Networks. *IEEE Communications Standards Magazine*, 2(1):60–65, March 2018. Conference Name: IEEE Communications Standards Magazine.
- [49] Ibrahim Afolabi, Tarik Taleb, Konstantinos Samdanis, Adlen Ksentini, and Hannu Flinck. Network Slicing and Softwarization: A Survey on Principles, Enabling Technologies, and Solutions. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 20(3):2429–2453, 2018. Conference Name: IEEE Communications Surveys Tutorials.
- [50] Stuart Clayman, Augusto Neto, Fábio Verdi, Sand Correa, Silvio Sampaio, Ilias Sakelariou, Lefteris Mamatras, Rafael Pasquini, Kleber Cardoso, Francesco Tusa, Christian Rothenberg, and Joan Serrat. The NECOS Approach to End-to-End Cloud-Network Slicing as a Service. *IEEE Communications Magazine*, 59(3):91–97, March 2021. Conference Name: IEEE Communications Magazine.
- [51] James Nightingale, Qi Wang, Jose M. Alcaraz Calero, Enrique Chirivella-Perez, Marian Ulbricht, Jesús A. Alonso-López, Ricardo Preto, Tiago Batista, Tiago Teixeira, Maria João Barros, and Christiane Reinsch. Qoe-driven, energy-aware video adaptation in 5g networks: The SELFNET self-optimisation use case. *Int. J. Distributed Sens. Networks*, 12(1):7829305:1–7829305:15, 2016.
- [52] Panagiotis Gouvas, Anastasios Zafeiropoulos, Constantinos Vassilakis, Eleni Fotopoulou, George Tsiolis, Roberto Bruschi, Raffaele Bolla, and Franco Davoli. Design, Development and Orchestration of 5G-Ready Applications over Sliced Programmable Infrastructure. In *2017 29th International Teletraffic Congress (ITC 29)*, volume 2, pages 13–18, September 2017.
- [53] IETF. Framework for IETF Network Slices. RFC- Request for Comments draft-ietf-teas-ietf-network-slice-framework-00, Internet Engineering Task Force, March 2021.
- [54] 3GPP. 5G-Evolution-3GPP. Technical Report Release 16-17, 3GPP, 2020.
- [55] Telecommunication Standardization ITU-T. Framework of Network Virtualization for Future Networks. Technical Report ITU-T Y.3011, ITU-T - Telecommunication Standardization, January 2012.
- [56] ETSI. Mobile Edge Computing A key technology towards 5G. Technical Report ETSI White Paper No. 11, European Telecommunications Standards Institute, September 2015.
- [57] ONF Open Networking Foundations. Applying SDN Architecture to 5G Slicing. Technical Report TR-526, ONF - Open Networking Foundations, 2016.

- [58] Lan Wu, Juan Xu, Lei Shi, Yi Shi, and Wenwen Zhou. Optimize the Communication Cost of 5G Internet of Vehicles through Coherent Beamforming Technology. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021:e6668984, May 2021. Publisher: Hindawi.
- [59] Damigou Kombate and Wanglina. The Internet of Vehicles Based on 5G Communications. In *2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData)*, pages 445–448, December 2016.
- [60] Ved P. Kaffle, Yusuke Fukushima, Pedro Martinez-Julia, and Takaya Miyazawa. Consideration On Automation of 5G Network Slicing with Machine Learning. In *2018 ITU Kaleidoscope: Machine Learning for a 5G Future (ITU K)*, pages 1–8, November 2018.
- [61] Mustufa Haider Abidi, Hisham Alkhalefah, Khaja Moiduddin, Mamoun Alazab, Muneer Khan Mohammed, Wadea Ameen, and Thippa Reddy Gadekallu. Optimal 5G Network Slicing Using Machine Learning and Deep Learning Concepts. *Computer Standards & Interfaces*, 76:103518, June 2021.
- [62] Rongpeng Li, Zhifeng Zhao, Xuan Zhou, Guoru Ding, Yan Chen, Zhongyao Wang, and Honggang Zhang. Intelligent 5G: When Cellular Networks Meet Artificial Intelligence. *IEEE Wireless Communications*, 24(5):175–183, October 2017.
- [63] Feng Xie, Dongxue Wei, and Zhencheng Wang. Traffic Analysis for 5G Network Slice Based on Machine Learning. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2021(1):108, April 2021.
- [64] Alexandros Kaloxylas, Anastasios Gavras, Daniel Camps Mur, Mir Ghoraiishi, and Halid Hrasnica. AI and ML – Enablers for Beyond 5G Networks. Technical Report 5G PPP Technology Board 2021, 3GPP, December 2020. Publisher: Zenodo.
- [65] Fatima Hussain, Syed Ali Hassan, Rasheed Hussain, and Ekram Hossain. Machine Learning for Resource Management in Cellular and IoT Networks: Potentials, Current Solutions, and Open Challenges. July 2019.
- [66] J. Zhu, Y. Song, D. Jiang, and H. Song. A New Deep-Q-Learning-Based Transmission Scheduling Mechanism for the Cognitive Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(4):2375–2385, August 2018.
- [67] J. Ploennigs, A. Ba, and M. Barry. Materializing the Promises of Cognitive IoT: How Cognitive Buildings Are Shaping the Way. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(4):2367–2374, August 2018.
- [68] K. Lin, D. Wang, F. Xia, and H. Ge. Device Clustering Algorithm Based on Multimodal Data Correlation in Cognitive Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(4):2263–2271, August 2018.
- [69] S. Sarkar, S. Chatterjee, and S. Misra. Assessment of the Suitability of Fog Computing in the Context of Internet of Things. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 6(1):46–59, January 2018.
- [70] E. El Rachkidi, N. Agoulmine, D. Belaid, and N. Chendeb. Towards an Efficient Service Provisioning in Cloud of Things (CoT). In *2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, pages 1–6, December 2016.
- [71] E. Rachkidi, E. H. Cherkaoui, M. Ait-idir, N. Agoulmine, N. C. Taher, M. Santos, and S. Fernandes. Towards Efficient Automatic Scaling and Adaptive Cost-Optimized eHealth Services in Cloud. In *2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, pages 1–6, December 2015.
- [72] S. Chatterjee and S. Misra. Optimal Composition of a Virtual Sensor for Efficient Virtualization Within Sensor-Cloud. In *2015 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, pages 448–453, June 2015.
- [73] Min Chen, Yuanwen Tian, Jing Zhang, and Iztok Humar. Cognitive Internet of Vehicles. *Computer Communications*, 120:58–70, May 2018.
- [74] J. Santos, T. Vanhove, M. Sebrechts, T. Dupont, W. Kerckhove, B. Braem, G. V. Seghbroeck, T. Wauters, P. Leroux, S. Latre, B. Volckaert, and F. D. Turck. City of Things: Enabling Resource Provisioning in Smart Cities. *IEEE Communications Magazine*, 56(7):177–183, July 2018.
- [75] Y. Liu, L. X. Cai, X. Shen, and H. Luo. Deploying Cognitive Cellular Networks Under Dynamic Resource Management. *IEEE Wireless Communications*, 20(2):82–88, April 2013.
- [76] R. P. Esteves and L. Z. Granville. Application-Aware Adaptive Provisioning in Virtualized Networks. In *2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM)*, pages 1107–1113, May 2015.
- [77] R. Trivisonno, R. Guerzoni, I. Vaishnavi, and A. Frimpong. Network Resource Management and QoS in SDN-Enabled 5g Systems. In *Proceedings of the IEEE Global Communications Conference - GLOBECOM 2015*, pages 1–7. IEEE, December 2015.
- [78] Midia Reshadi, Ahmad Khademzadeh, and Akram Reza. Elixir: A New Bandwidth-Constrained Mapping for Networks-on-Chip. *IEICE Electronics Express*, 7(2):73–79, 2010.
- [79] A. Belbekkouche, M. M. Hasan, and A. Karmouch. Resource Discovery and Allocation in Network Virtualization. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 14(4):1114–1128, 2012.
- [80] I. Fajjari, N. Aitsaadi, G. Pujolle, and H. Zimmermann. Adaptive-Vne: A Flexible Resource Allocation for Virtual Network Embedding Algorithm. In *2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, pages 2640–2646, December 2012.
- [81] Rafael F. Reale, Romildo M. da S. Bezerra, and Joberto S. B. Martins. Exploring and Evaluating Dynamic BAM Configuration by Management Systems. In *IEEE Latin America Conference on Communications (LATINCOM)*, pages 1–6, Santiago, Chile, November 2013. IEEE.
- [82] Eliseu M Oliveira, Rafael F Reale, and Joberto S. B. Martins. Evaluating CBR Similarity Functions for BAM Switching in Networks with Dynamic Traffic Profile. In *Proceedings of the 5th International Workshop on ADVANCES in ICT Infrastructure and Services*, pages 1–7, Paris, January 2017.
- [83] Pedro Francesco Moraes, Rafael F. Reale, and Joberto S. B. Martins. A Publish/Subscribe QoS-aware Framework for Massive IoT Traffic Orchestration. In *Proceedings of the 6th International Workshop on ADVANCES in ICT Infrastructures and Services - ADVANCE 2018*, pages 1–14, Santiago, Chile, January 2018. Université Paris-Saclay Évry.
- [84] Pedro Moraes and Joberto Martins. A Pub/Sub SDN-Integrated Framework for IoT Traffic Orchestration. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Future Networks and Distributed Systems - ICFNDS 2019*, pages 1–9, Paris, July 2019. ACM ICPS.
- [85] David S. Barreto, Rafael F. Reale, and Joberto S. B. Martins. Modeling and Accomplishing the BEREC Network Neutrality Policy. *International Journal of Network Management*, 31(4):e2148, July 2021. Publisher: John Wiley & Sons, Ltd.
- [86] David S. S. Barreto, Rafael Reale, and Joberto Martins. Neutralidade de Rede com Modelos de Alocação de Banda e Comportamentos G-BAM – Análise de Compatibilidade. pages 702–715, Belém, Brazil, May 2017. Brazilian Computer Society - SBC.
- [87] Eliseu. Oliveira, Rafael Reale, and Joberto Martins. Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration. In *IEEE International Symposium on Computers and Communications - ISCC 2018*, pages 1–7, Natal, Brazil, June 2018.
- [88] Flávio G. Calhau and Joberto S B Martins. A Electric Network Reconfiguration Strategy with Case-Based Reasoning for the Smart Grid. In *Proceedings of the 8th Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS*, pages 1–6, Salvador, Brazil, October 2019. SBC - Brazilian Computer Society.
- [89] Romildo M. da Silva Bezerra and Joberto S. B. Martins. A Sense and React Plane Structured Autonomic Model Suitable for Quality of Service (QoS) Management. In *Proceedings of the V International IEEE Workshop on Management of Ubiquitous Communications and Services (MUCS) - IEEE Network Operations and Management Symposium Workshops (NOMS)*, pages 275–280, Salvador, BA, April 2008. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins - Professor at Salvador University (UNIFACS) and PhD in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986). International Professor at HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany) since 2004, Senior Research Period at Université of Paris-Saclay in 2016, Salvador University head and researcher at NUPERC and IPQoS research groups on Resource Allocation Models, Machine Learning, Software Defined Networking - OpenFlow, Smart Cities, Smart Grid and Cognitive Management. Previously worked as Invited Professor at Université Paris VI and Institut National des Télécommunications (INT) in France and as a speaker, teacher, and invited lecturer in various congresses and institutions in Brazil and Europe.